

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУР КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ У ПОТОМСТВА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕСТИЦИДОВ

Сабилова Д.Ш.
Орипов Ф.С.

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828602>

Актуальность. Исследования, касающиеся влияния современных пестицидов на развитие надпочечников, проведены в недостаточном объеме. Основная часть экспериментальных и клинических наблюдений касающихся механизма и осложнений при воздействии пестицидов нового поколения проводилось на взрослых экспериментальных животных или людях.

Цель: Определить морфометрические изменения коры надпочечников у потомства при воздействии пестицидов.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились белые половозрелые нерожавшие крысы самки Вистар массой тела 180-200 г, а также полученное от них потомство. Опытные группы крыс самок ежедневно, вплоть до окончания опытов, получали пестициды ламбда-цигалотрин (титан) из расчета 8 мг/кг и Циракс 25% к.э. из расчета 3,6 мг/кг. Используются методы световой микроскопии, морфометрии, а также электронной микроскопии.

Результаты исследования. Морфометрические данные показывают, что морфологически структурные компоненты различных отделов надпочечников имеют сравнительно разные показатели. Более значимые изменения морфометрических показателей структурных компонентов надпочечной железы у контрольной группы животных наблюдается на 14, 21 и 30 сутки постнатального развития. Рост морфометрических показателей в эти периоды развития происходит в основном за счёт коркового вещества, в частности структурных компонентов пучковой зоны. К концу первой недели постнатального развития у животных экспериментальной группы с воздействием пестицидов можно увидеть явную дифференцировку клубочковой и пучковой зон коркового вещества. К четырнадцатому дню постнатального развития продолжается развитие этих зон. К концу третьей недели рождения завершается становление и дифференцировка клубочковой и пучковой зон коркового вещества.

У потомства экспериментальных крыс при сравнительном анализе морфометрических данных отмечается отставание в росте площади надпочечников во всех периодах постнатального развития, что более заметно проявляется на 21 сутки развития. Из структурных компонентов надпочечников у экспериментальных животных в условиях воздействия ламбда-цигалотрина наиболее отстают в развитие по морфометрическим показателям по сравнению с контрольной группой животных корковое вещество, и, в частности, клубочковая и сетчатая зоны. Эти отставания в развитие более заметны на 3, 21 и 30 сутки. Сравнительный анализ морфометрических данных показывает, что эти изменения более выражены на третьи и двадцать первые сутки постнатального развития. Морфофункциональные зоны надпочечников, и в особенности зоны коркового вещества заметно отстают от таковых контрольных животных. Достоверное отставание в развитие и росте коркового вещества в целом, и в частности всех трёх зон у потомства экспериментальных животных по сравнению с контрольными наблюдается на 3, 7 и 14 сутки постнатального развития. У потомства животных экспериментальной группы в паренхиме коркового вещества надпочечников можно наблюдать патоморфологические изменения. Необходимо отметить, что в клубочковой и пучковой зонах коры надпочечников можно обнаружить деструктивно изменённые клетки с пикнотичными ядрами, отсутствием ядрышка и с вакуолами в цитоплазме. Деструктивно изменённые клетки коркового вещества надпочечников чаще встречались у потомства экспериментальных крыс после воздействия цираксом (рис. 8). Такие деструктивные изменения в клетках паренхимы коркового вещества надпочечников потомства экспериментальной группы животных при воздействии как ламбда-цигалотрина, так и цираксом можно наблюдать во всех периодах постнатального развития.

Выводы. Таким образом, в результате хронического воздействия пестицидов через организм матери отмечается значительное замедление становление и развитие зон коркового вещества надпочечной железы у потомства экспериментальных животных.

Использованная литература:

1. Obidovna D. Z., Sulaymonovich D. S. The concept of " healthy lifestyle //In psychological research. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 06. – С. 53-64.
2. Орипов Ф. С., Эшкабилова С. Т. S100 Оксилининг энергетик ичимликлар билан экспериментал таъсир қилинган ҳайвонлар бош мия

- пўстлоғи морфофункционал ҳолатини аниқлашдаги ўрни. Ж-л. Биология ва тиббиёт муаммолари. №6 (140) 2022. <https://doi.org/10.38096/2181-5674.2022.6>
3. Орипов Ф. С., Эшкабилова С. Т. Негативное влияние энергетиков на внутренние органы и методы его коррекции. Журнал биомедицины и практики №3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2022-3>
 4. Blinova S. A. et al. Forming neuroendocrine apparatus of lung in ontogenesis //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 65. – С. 05015.
 5. Davlatov S. S. et al. Plasmapheresis in the treatment of cholemic endotoxiosis // Academic journal of Western Siberia. – 2013. – Т. 9. – №. 1. – С. 30-31.
 6. Штерман С. В., Андреев Г. И. Энергетические напитки сегодня: за и против.// Журнал Ингредиенты для производства пива и напитков.№6 2011год, Часть I УДК 663.6 /8.
 7. Yusupova N.A., Oripov F.S., Eshqobilova S.T. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) Influence of energy drinks on individual systems of the human body // DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.899 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022.
 8. Oripov F. S., Kurbanova L. M., Kurbanov X. R. Epithelial barrier of the colon in normal and ulcerative colitis //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 7. – С. 9-16.
 9. Obidovna D. Z., Sulaymonovich D. S. Physical activity and its impact on human health and longevity //Достижения науки и образования. – 2022. – №. 2 (82). – С. 120-126.
 10. Obidovna D. Z., Sulaimonovich D. S. Influence of the Mode of Work and Recreation of the Student's Health //International journal of health systems and medical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 3-5.

